

АНАЛИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СТОРОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Г.С.Абдуллаханова

к.ф.н., доцент

кафедра «Социально-гуманитарных наук» ТГЭУ.
Узбекистан.

В последнее десятилетие весьма огромен стал интерес к появлению и использованию во всех сферах жизнедеятельности людей технологий искусственного интеллекта (ИИ). И этот интерес, и само применение ИИ все более возрастает.

Широкое применение приобретает он и в системе образования, которая на сегодняшний день проходит через цифровую трансформацию. Так, известно, что «в 2020 г. на цифровые технологии в образовании в мире было потрачено 227 млрд. долл., а к 2025 г., по прогнозам, эти расходы вырастут практически вдвое – до 404 млрд. долл.» [7]

Что же такое искусственный интеллект? Среди специалистов, непосредственно занимающихся данной темой, больше нашли применение такие термины, как «методы искусственного интеллекта» и «интеллектуальная система». Предлагаются различные смысловые значения ИИ. В зависимости от контекста ему дают разные определения. Например,

1. *«Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными.» [1]*
2. *«Направление в информатике и информационных технологиях, задачей которого является воссоздание с помощью вычислительных систем и иных искусственных устройств разумных рассуждений и действий.» [2]*
3. *«Способность системы правильно интерпретировать внешние данные, извлекать уроки из таких данных и использовать полученные знания для достижения конкретных целей и задач при помощи гибкой адаптации.» [4]*

Человечеству уже давно стало понятно, что всякое новое открытие содержит в себе как позитивные, так и негативные стороны. ИИ – не исключение.

Среди перспективных, положительных сторон использования ИИ в системе образования можно выделить, например, следующие:

- У технологий ИИ в наличии имеется большой потенциал для решения многих накопившихся в системе образования проблем. Благодаря ИИ есть возможность внедрять современные инновации в образование.
- Технологии ИИ, ориентированные на профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, могут быть использованы для их поддержки и снижения их рабочей нагрузки за счет автоматизации таких задач, как, например, администрирование, оценка, обратная связь и выявление плагиата. Т.е. ИИ поможет автоматизировать ряд рутинных процессов в преподавательской деятельности.

«Технологии ИИ можно использовать для:

- 1) предоставления обратной связи и наблюдения за прогрессом каждого учащегося;
 - 2) оценивания достигнутых знаний, навыков, умений студентами, что позволяет преподавателю «подстроить» процесс обучения к их уровню;
 - 3) применения интеллектуальных наставников для доставки учебного контента.» [6. С. 28-47]
- «ИИ можно использовать также для оказания специализированной поддержки и повышения осведомленности о пробелах в знаниях, что позволяет инструкторам эффективно и результативно преподавать посредством персонализированного и адаптивного обучения.» [8. С. 134-147]
 - «Технологии ИИ предоставляют решения на основе алгоритмов, которые позволяют эффективно оценивать сложные навыки и знания в режиме реального времени.» [5. С. 205-222]
 - Образовательные системы с ИИ возможно использовать для анализа динамики в учебной аудитории и вовлеченности учащихся, что поможет выявлять их из групп риска в режиме реального времени, и своевременно вмешиваться.

На базе технологий ИИ могут формироваться интеллектуальные обучающие системы (ИОС), которые можно рассматривать как одно из эффективных средств повышения качества образования.

Среди отрицательных моментов, которые могут возникнуть в системе образования вследствие применения в этой сфере технологий ИИ, можно выделить, например, следующие:

- Ни одна технология ИИ не сможет заменить живое общение преподавателей с учащимися.

- «ИИ пока не помогает в развитии у учащихся навыков более высокого порядка критического мышления, решения проблем, творчества и управления знаниями.» [9]
- ИИ не может чувствовать или взаимодействовать с сочувствием, с пониманием и состраданием, как это делает человек. Следовательно, на сегодняшний день еще остается большая потребность в преподавателях-людях и в наставниках.
- у ИИ отсутствуют такие компетенции, как креативность, умения работать в команде, лидерские качества.

Одной из важных задач, стоящих сегодня перед системой образования, является научить учащихся понимать логику мышления ИИ, его огромные возможности, с одной стороны, и его пределы, с другой стороны; а также эффективно использовать ИИ для достижения целей, поставленных перед человечеством самими людьми.

В 2019 году в Пекине прошла Международная конференция по ИИ и образованию - «Планирование образования в эпоху искусственного интеллекта: задать направление технологическому прорыву», где был рассмотрен вопрос, связанный с общесистемным влиянием ИИ на образование. Итогом конференции было принятие Пекинского консенсуса как первого в истории человечества документа, содержащего рекомендации, как наиболее полно и эффективнее использовать технологии ИИ для достижения ЦУР 4 – Образование 2030. [3]

Использование технологий ИИ в сегодняшней системе образования выявляет ряд сомнений по вопросам роли преподавателя, содержания и методов обучения и воспитания, социальных и этических последствий ИИ и др.

В будущем связь между ИИ и образованием, безусловно будет проявляться по-разному. Это во многом будет зависеть от национальных и социально-экономических обстоятельств.

Таким образом, применение искусственного интеллекта в системе высшего образования находится на начальном своем этапе и носит пока вспомогательный характер. Проблемы, возникающие в процессе внедрения ИИ в систему образования необходимо решать с учетом использования междисциплинарного подхода, т.е. при участии всех заинтересованных сторон, а именно - преподавателей, учащихся, организаторов учебного процесса, родителей, и самих разработчиков ИИ.

Все технологии ИИ, применяемые в образовании, должны способствовать дальнейшему совершенствованию и всестороннему развитию человека, а не

угрожать его существованию. Все более возрастающий интерес и скорость использования новых технологий искусственного интеллекта в системе образования выгодны всему человечеству, если ее основными элементами будут строгое следование человекоцентрированным педагогическим принципам, этическим нормам и установкам.

REFERENCES

1. Аверкин А.Н., Гаазе-Рапопорт М.Г., Поспелов Д.А. Толковый словарь по искусственному интеллекту. - М.: Радио и связь, 1992. - 256 с.
2. Осипов Г.С. Искусственный интеллект: состояние исследований и взгляд в будущее. - <https://studfile.net/preview/7508267/>
3. ЦУР 4 – Образование-2030. Часть I. Стратегия ЮНЕСКО по распространению грамотности среди молодежи и взрослых (2020-2025 гг. - https://unesdoc.unesco.org/ark:/pf0000370064_rus
4. Andreas Kaplan; Michael Haenlein (2019) Siri, Siri in my Hand, who's the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations and Implications of Artificial Intelligence, *Business Horizons*, 62(1). - <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681318301393>
5. Chen X., Zou D., Xie H., Cheng G. Twenty years of personalized language learning: Topic modeling and knowledge mapping // *Educational Technology and Society*. – 2021. – № 1. – p. 205-222.
6. Chen X., Zou D., Xie H., Cheng G., Liu C. Two Decades of Artificial Intelligence in Education // *Educational Technology and Society*. – 2022. – № 1. – p. 28-47.
7. Education in 2030. The \$10 Trillion dollar Question. *Holoniq.com*. <https://www.holoniq.com/2030>
8. Guan C., Mou J., Jiang Z. Artificial intelligence innovation in education: A Twenty-year data-driven historical analysis // *International Journal*. – 2020. – № 4. – p. 134-147.
9. Lynch J. How AI Will Destroy Education. *Buzzrobot.com*. <https://buzzrobot.com/how-ai-will-destroy-education-20053b7b88a6>